

МОДИФИКАЦИЯЛАНҒАН БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ НЕГІЗІНДЕГІ СУЛЬФАТҚА ТӨЗІМДІ БЕТОН ЖАСАУ

БАҚЫТНҰР НАДИРА

2 курс магистрі

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық-зерттеу университеті, Алматы қ-сы,
Қазақстан

АХМЕТОВ ДАНИЯР АҚБОЛАТОВИЧ

д.т.н профессор

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық-зерттеу университеті, Алматы қ-сы,
Қазақстан

***Аңдатпа.** Бұл мақалада модификацияланған байланыстырғыштар негізінде алынған бетондардың сульфатты агрессивті ортаға төзімділігі салыстырмалы түрде талданады. Зерттеудің негізгі өзегі - бетонның беріктігін ғана емес, оның ұзақ мерзімді құрылымдық тұрақтылығын да бағалау. Себебі сульфат иондары цемент тасының минералдық құрамымен әрекеттескен кезде бетон ішінде көлемі ұлғаятын қосылыстар түзіліп, материалда ішкі кернеу, жарықшақтану, масса жоғалту және беріктіктің төмендеуі байқалады. Осы мәселе гидротехникалық, жерасты, жол-көпір және ылғалды ортада пайдаланылатын бетон конструкциялары үшін ерекше маңызды. Зерттеу барысында үш түрлі байланыстырғыш қолданылды: ЦЕМ II/A-K(Ш-И) 32,5Н, ЦЕМ II/A-П 32,5Н және ЦЕМ I 32,5 НСС. Барлық бетон құрамдары үшін су-цемент қатынасы $W/C = 0,45$ деңгейінде қабылданып, толтырғыштар мен суперпластификатор мөлшері бірдей сақталды. Бұл тәсіл цемент түрінің бетон қасиеттеріне әсерін жеке фактор ретінде бағалауға мүмкіндік берді. Үлгілердің сығылу беріктігі, су сіңіргіштігі, кеуектілігі, масса жоғалтуы және сульфатты ортадан кейінгі беріктікті сақтау коэффициенті зертханалық сынақтар арқылы анықталды. Алынған нәтижелер сульфатқа төзімді портландцемент негізіндегі бетонның құрылымы тығыз әрі тұрақты қалыптасатынын көрсетті. Бұл құрам 28 тәулікте ең жоғары сығылу беріктігін көрсетті, су сіңіргіштігі 3,86 %, кеуектілігі 9,8 % деңгейінде болды. 5 %-дық Na_2SO_4 ерітіндісінде 180 тәулік сақталғаннан кейін масса жоғалтуы 1,13 %-дан аспады, ал беріктікті сақтау коэффициенті 93,64 % болды. Пуццоланды және қожды портландцементтер негізіндегі бетондар да сульфатты ортада қанағаттанарлық тұрақтылық танытты, бірақ олардың масса жоғалтуы мен беріктік төмендеуі салыстырмалы түрде жоғары болды. Зерттеу нәтижелері сульфатты ортада қолданылатын бетон құрамын таңдауда цементтің минералдық құрамы, бетон құрылымының тығыздығы және су сіңіргіштік көрсеткіші шешуші рөл атқаратынын дәлелдейді.*

***Түйін сөздер:** сульфатқа төзімді бетон, модификацияланған байланыстырғыш, портландцемент, Na_2SO_4 ерітіндісі, су-цемент қатынасы, сығылу беріктігі, су сіңіргіштік, кеуектілік, бетон коррозиясы.*

Кіріспе. Қазіргі таңда құрылыс индустриясында қолданылатын бетон материалдарының беріктігін, ұзақ мерзімділігін және агрессивті ортаға төзімділігін арттыру маңызды ғылыми-техникалық мәселелердің бірі болып табылады. Әсіресе сульфатты агрессивті ортада пайдаланылатын бетон конструкцияларының қызмет ету мерзімін ұзарту мәселесі өзекті болып отыр. Сульфат иондары бетон құрылымына еніп, цемент тасының минералдық құрамымен әрекеттесуі нәтижесінде ішкі кернеулер пайда болады, бұл бетонның жарықшақтануына, ісінуіне және беріктігінің төмендеуіне алып келеді. Мұндай бұзылулар гидротехникалық құрылымдарда, жерасты құрылыстарында, жол және көпір конструкцияларында жиі кездеседі. Осыған байланысты сульфатқа төзімді бетондарды

әзірлеу және олардың қасиеттерін жетілдіру қазіргі құрылыс материалтануының негізгі бағыттарының бірі болып саналады.

Сульфатқа төзімді бетон алуда цементтің түрі мен құрамының маңызы ерекше. Портландцементтің минералдық құрамы, әсіресе үшқальцийлі алюминаттың (С₃А) мөлшері бетонның сульфатты коррозияға тұрақтылығына тікелей әсер етеді. Сонымен қатар минералдық қоспалары бар композициялық цементтерді қолдану бетон құрылымын тығыздап, агрессивті ортаның бетон ішіне енуін төмендетуге мүмкіндік береді. Сондықтан қазіргі таңда ЦЕМ I 32,5Н СС, ЦЕМ II/A-II 32,5Н және ЦЕМ II/A-K(Ш-И) 32,5Н сияқты цементтердің негізінде дайындалатын бетондардың қасиеттерін зерттеу ғылыми және практикалық тұрғыдан маңызды болып табылады.

Зерттеу жұмысының мақсаты – әртүрлі цемент түрлері негізінде дайындалған бетондардың сульфатты агрессивті ортаға төзімділігін зерттеу және олардың физика-механикалық қасиеттерін салыстырмалы талдау.

Зерттеу әдістемесі мен әдістері

Зерттеу барысында цементтердің химиялық және минералдық құрамын талдау, бетон қоспаларын дайындау, үлгілерді қалыптау және қысу беріктігін анықтау әдістері қолданылды. Бетон үлгілерінің физика-механикалық қасиеттері стандартты зертханалық сынақтар арқылы анықталды. Зерттеу жұмысы ГОСТ 31108, ГОСТ 22266 және бетонды сынауға арналған нормативтік құжаттар негізінде жүргізілді.

Бетон құрамын есептеу әдістемесі

Бетон құрамын есептеу жұмыстары зерттелетін бетон қоспасының қажетті беріктілікке, жұмысқа қабілеттілікке, тығыздыққа және сульфатты ортаға төзімділікке қойылатын талаптарын қамтамасыз ету мақсатында жүргізілді. Зерттеу жұмысында негізгі материалдар ретінде цемент, су, құм, қиыршық тас және суперпластификатор қолданылды. Байланыстырғыш ретінде үш түрлі цемент алынып, әр цемент негізінде жеке бетон құрамы есептелді. Бетонның құрамын есептеу үшін ең әуелі су-цемент қатынасын анықтау керек. Мемлекеттік стандартқа сәйкес сульфаттөзімді бетон жасау үшін су-цемент қатынасы 0,4-0,45 арасында болуы керек. Сол үшін бұл зерттеуде су цемент қатынасы 0,45 деп алынды. Зерттеу жұмысының салыстырмалы сипатын ескере отырып, 3 түрлі цементтің белсенділік көрсеткіштері өзара айырмашылық көрсеткенімен, салыстырмалы зерттеу жүргізу үшін бірдей етіп қабылданды. Құрамды есептеу кезінде цемент белсенділігінің орташа мәні пайдаланылды. Бұл тәсіл зерттелетін цементтердің бетон қасиетіне әсерін бірдей су-цемент қатынасы мен бірдей толтырғыш мөлшері жағдайында бағалауға мүмкіндік берді. Кесте 2.3 мәліметтері бойынша цементтердің активтілігін орташа мәні – 41,2 МПа деп қарастырылды. Бетонның жобалық беріктігі Боломей – Скрамтаев формуласы негізінде есептелді:

$$R_{сб} = A * R_{ц} \left(\frac{Ц}{С} - 0,5 \right) \quad (1)$$

мұндағы: $R_{сб}$ – бетонның сығылу беріктік шегі, МПа

A – материалдың сапасын ескеретін коэффициент, 0,6

$R_{ц}$ – цементтің белсенділігі, МПа

$Ц/С$ – цемент су қатынасы.

Есептеу ең әуелі цемент-су қатынасын табудан басталды:

$$\frac{Ц}{С} = \frac{1}{С/Ц} \quad (2)$$

$$\frac{Ц}{С} = \frac{1}{0,45} = 2,22$$

Бетонның жобалық беріктігі:

$$R_{сб} = 0,6 * 41,2 (2,22 - 0,5) = 42,5 \text{ МПа}$$

2-ші формуладан цемент қажеттілігін өрнектеп алып, есептелінді:

Бұл зерттеу жұмысы ауыр бетон болғандығы және қолданылатын ірі толтырғыштың фракциясы 5-20 мм, бетон араласпасын дайындау барысында виброньғыздау мен суперпластификаторлар қолданылатынын ескере отырып, мемлекеттік стандарт МеМСТ 27006-2019 сәйкес су шығынын 175 л деп алынды. Су шығын белгілі болған соң, 2-ші формуладан цементті өрнектеп алып шығынын есептеуге болады:

$$Ц = \frac{с}{с/ц} \quad (3)$$

$$Ц = \frac{175}{0,45} = 389 \text{ г}$$

Бетон араласпасының құрамындағы барлық компоненттердің абсолютті көлемі (ауа кеуектерінсіз) 1 м³-қа тең деп есептеп, толтырғыштар шығынын келесі формуламен анықтауға болады:

$$1 = \frac{Ц}{\rho_{ш}} + \frac{с}{\rho_{ш}} + \frac{Ұ.Т}{\rho_{т.т}} + \frac{І.Т}{\rho_{т.т}} \quad (4)$$

мұндағы: Ц, с, Ұ.Т, І.Т – сәйкесінше цемент, су, ұсақ және ірі толтырғыштардың шығыны, г

$\rho_{ш}$ – цементпен судың шынайы тығыздығы, г/см³

$\rho_{т.т}$ – ұсақ және ірі толтырғыштардың түйірлерінің тығыздығы, г/см³

Цемент-күм ерітіндісінің көлемі ірі толтырғыш түйірлері арасындағы қуыстар көлеміне тең болуы керек. Бұл жағдайда түйірлердің ығысу коэффициенті есепке алынады:

$$V_{i.т.қ} * \frac{І.Т}{\rho_{Ү}} * K_{ы} = \frac{Ц}{\rho_{ш}} + \frac{с}{\rho_{ш}} + \frac{Ұ.Т}{\rho_{т.т}} \quad (5)$$

мұндағы: $V_{i.т.қ}$ – ірі толтырғыштың қуыстылығы;

$\rho_{Ү}$ – ірі толтырғыштың үйінді тығыздығы, г/см³;

$K_{ы}$ – түйірдің ығысу коэффициенті.

4 – ші формуланы төмендегідей өрнектеп:

$$1 - \frac{І.Т}{\rho_{т.т}} = \frac{Ц}{\rho_{ш}} + \frac{с}{\rho_{ш}} + \frac{Ұ.Т}{\rho_{т.т}} \quad (6)$$

Алынған 5-ші және 6-шы формулалардың сол жағын бір-біріне теңестіру арқылы төмендегі формуланы алынды:

$$1 - \frac{І.Т}{\rho_{т.т}} = V_{i.т.қ} * \frac{І.Т}{\rho_{Ү}} * K_{ы} \quad (7)$$

Алынған 7-ші формуладан ірі толтырғыш шығыны өрнектеп алынды:

$$І.Т = \frac{1}{\frac{V_{i.т.қ} * K_{ы}}{\rho_{Ү}} + \frac{1}{\rho_{ш}}} \quad (8)$$

$$I. T = \frac{1}{\frac{0,43 * 1,32}{1,37} + \frac{1}{2,41}} = 1190 \text{ г}$$

Ірі толтырғыш шығынын анықтаған соң 4-ші формуладан ұсақ толтырғыш шығынын төмендегідей өрнектеуге болады:

$$I. T = (1 - \frac{Ц}{\rho_{ш}} + \frac{С}{\rho_{ш}} + \frac{Ұ.Т}{\rho_{Т.Т}}) / \rho_{Т.Т} \quad (9)$$

$$I. T = (1 - \frac{389}{3250} + \frac{175}{1000} + \frac{1190}{2410}) * 2620 = 605 \text{ г}$$

Суперпластификатор цемент массасының 0,8 пайызындай мөлшерде қолданылды. Төмендегі кестеде 1м³ бетонға қажетті барлық компоненттердің шығыны келтірілген.

Кесте 1 – 1м³ бетонға қажетті барлық компоненттердің шығыны

Компоненттер	ШЫҒЫНЫ
Цемент, г	389
Су, л	175
Құм, г	605
Қиыршық тас, г	1190
Суперпластификатор, г	3,1

Шикізат материалдарының сипаттамалары

Байланыстырғыштар

Бұл зерттеу жұмысында байланыстырғыш материал ретінде 3 түрлі цемент қолданылды. Олар: композициялық қож- портландцементі, пуцциоланды портландцемент және сульфатқатөзімді портландцемент (сурет 1.) Әрқайсысының зертханалық тәжірибеден алынған нәтижелері және сипаттамалары төмендегі 3.1 -3.3 кестелерде көрсетілген.

Сурет 1 – Зерттеу барысында қолданылған цементтер

Кесте 2 – Химиялық құрамдары

Цемент маркасы	Өндіруші кәсіпорын	Химиялық құрамы, мас. %						
		Na ₂ O	SO ₃	MgO	Fe ₂ O ₃	CaO	Al ₂ O ₃	SiO ₂
ЦЕМ II/A-К(Ш-И) 32,5Н	ЖШС «ASAR»	0,65	2,41	1,93	4,04	62,57	6,54	23,87
ЦЕМ II/A-П 32,5Н	ЖШС «SemeyCement»	0,87	2,21	2,58	3,98	64,21	5,25	25,62
	ЖШС «SemeyCement»		2,41	3,58			3,62	

Кесте 3 – Портландцемент клинкерінің минералдық құрамы

Цемент маркасы	Клинкердегі минералдың мөлшері, %			
	C ₄ AF	C ₃ A	C ₂ S	C ₃ S
ЦЕМ II/A-К(Ш-И) 32,5Н	10,76	6,98	11,49	60,87
ЦЕМ II/A-П 32,5Н	12,58	7,54	21,54	54,68
ЦЕМ I 32,5 НСС	14,5	2,5		50

Кесте 4 – Байланыстырғыштардың зертханалық сынақ нәтижелері

Көрсеткіш	ЦЕМ II/A-П 32,5Н	ЦЕМ II/A-К(Ш-И) 32,5Н	ЦЕМ I 32,5 НСС	ГОСТ 31108–2016 бойынша
45 мкм електегі қалдық, %	4,8	4,2	3,6	-
80 мкм електегі қалдық, %	1,2	1,0	0,8	-
Қалыпты қоюлығы, %	30	29	28	-
Үлестік беті, см ² /г	3750	3650	3500	-
Көлем өзгерісінің біркелкілігі	Төзімді	Төзімді	Төзімді	Төзімді
Ұстасудың басталуы, мин	165	155	140	75 минуттан ерте емес
2 тәуліктегі сығылу беріктігі, МПа	15,8	16,5	18,2	32,5Н үшін кемінде 10
28 тәуліктегі сығылу беріктігі, МПа	39,6	41,2	42,8	32,5-52,5
Шынайы тығыздығы, кг/м ³	2920	2980	3150	-
Үйінді тығыздығы, кг/м ³	1120	1180	1250	-

Цементтердің негізгі физика-механикалық қасиеттері зертханалық жағдайда анықталып, алынған нәтижелер ГОСТ 31108–2016 талаптарымен салыстырылды.

Алынған нәтижелер 32,5Н беріктік класына қойылатын талаптарға сәйкес келеді және аталған цементтердің сульфатқа төзімді бетон құрамында қолдануға жарамды екенін көрсетеді.

Ірі және ұсақ толтырғыштар

Бұл жұмыста ұсақ толтырғыш ретінде Алматы обл. Бәйтерек аул. орналасқан «Марк» карерінің табиғи құмы қолданылды (сурет 2). Мемлекеттік стандарттарға сәйкес құмның қасиеттері анықталды, зерттеу нәтижелері мен құмның химиялық құрамы 2.3 және 2.4 кестелерде көрсетілген.

Сурет 2 – ЖШС «Марк» карерінің табиғи құмы

Кесте 5 – Табиғи құмның химиялық құрамы

Өндіруші	Негізгі тотықтар, %								
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	K ₂ O	Na ₂ O	к.к.ж
ЖШС «Марк», Алматы обл.	71,8	15,31	2,70	2,51	0,67	0,01	3,32	2,76	1,08

Кесте 6 – Табиғи құмның зертханалық сынақ нәтижелері

Өндіруші	Құмның сипаттамалары			
	Шынайы тығыздығы, кг/м ³	Ірілік модулі	Сеуіп салғандағы тығыздығы, кг/м ³	Сазды және шаңтәрізді бөлшектердің мөлшері, %

ТОО «Марк»	2620	2,5	1620	1,5
------------	------	-----	------	-----

Сазды және шаңтәрізді қоспалардың мөлшері, гранулометриялық құрамы бойынша бұл құм мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкес келеді.

Ірі толтырғыш ретінде Алматы облысындағы «Балтабай» ЖШС өндірген 5–20 мм фракциялы гранитті қиыршықтас қолданылды (сурет 3). Оның сипаттамалары 2.5-кестеде келтірілген.

Сурет 3 – Зерттеу барысында қолданылған гранитті қиыршықтас

Кесте 7 – Гранитті қиыршық тастардың зертханалық сынақ нәтижелері

Зерттелген сипаттамалары	Көрсеткіш
Пластинкалы және ине тәрізді пішіндегі түйіршіктер, %	12,0
Сазды және шаңтәрізді бөлшектердің мөлшері, %	0,96
Қиыршықтастың ұсақталғыштығы бойынша маркасы	1410
Қиыршықтастың аязғатөзімділігі бойынша маркасы	300
Сеуіп салғандағы тығыздығы, кг/м ³	1370
Шынайы тығыздығы, кг/м ³	2410
Қиыршықтастың тозуға төзімділігі бойынша маркасы	И-1

7 кестедегі нәтижелер бұл қиыршықтастың мемлекеттік стандарт талаптарына сай екенін көрсетеді.

Бетон қоспасын жасауға және сынама үлгілерді күтіп баптауға арналған су

Бетон қоспасын дайындау және сынама үлгілерін күтіп-баптау үшін ГОСТ 23732–2011 «Бетондар мен ерітінділерге арналған су. Техникалық шарттар» талаптарына сәйкес келетін су қолданылды. Қолданылған су құрамындағы сутектік көрсеткіш (рН) 4-тен төмен болмауы тиіс, ал минералды тұздардың жалпы мөлшері 5000 мг/л-ден, сульфаттар мөлшері 2700 мг/л-ден және барлық хлоридтердің мөлшері 1000 мг/л-ден аспауы қажет. Сонымен қатар суда бетонның қатаю процесіне теріс әсер ететін майлар, органикалық қоспалар және басқа да зиянды заттар болмауы тиіс. Зерттеу барысында қолданылған су цементтің гидратация

процесін қалыпты қамтамасыз етіп, сульфатқа төзімді бетонның қажетті беріктігі мен ұзақмерзімділігін алу мақсатында стандарт талаптарына сәйкес таңдалды.

Суперпластификатор Sika ViscoCrete GL 116

Зерттеу барысында бетон қоспасының технологиялық және физика-механикалық қасиеттерін жақсарту мақсатында поликарбоксилат негізіндегі заманауи суперпластификаторлар қолданылды. Химиялық қоспа ретінде Sika ViscoCrete GL 116 суперпластификаторы пайдаланылды (сурет 4). Қолданылған суперпластификаторлар поликарбоксилат эфирлері негізінде дайындалған жоғары тиімді су азайтқыш химиялық қоспаларға жатады. Бұл химиялық қоспаны қосудың негізгі мақсаты – бетон қоспасының қозғалғыштығын арттыру, су-цемент қатынасын төмендету және бетон құрылымының тығыздығын жоғарылату. Қоспаны енгізу нәтижесінде бетон қоспасының жұмысқа қабілеттілігі жақсарып, цемент бөлшектерінің біркелкі дисперсиялануы қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар су мөлшерінің азаюы бетонның кеуектілігін төмендетіп, оның су өткізгіштігін және агрессивті сульфатты орта әсеріне төзімділігін арттырады.

Физика-химиялық қасиеттері бойынша аталған суперпластификатор сұйық күйдегі біртекті қоспалар болып табылады. Түсі көбіне ашық қоңыр немесе сарғыш-қоңыр түсті болады. Орташа тығыздығы шамамен 1,05–1,10 г/см³ аралығында, рН көрсеткіші 4–8 шамасында болады. Қоспа суда толық ериді және цемент минералдарымен тиімді әрекеттесіп, цемент бөлшектерінің агломерациясын төмендетеді.

Қолданылған химиялық қоспа бетон және құрылыс ерітінділеріне арналған қоспаларға қойылатын талаптарды регламенттейтін ГОСТ 24211–2008 «Бетондар мен құрылыс ерітінділеріне арналған қоспалар. Жалпы техникалық шарттар» стандартына сәйкес келеді. Сонымен қатар бұл қоспаны қолдану бетон араласпасының технологиялық қасиеттерін нашарлатпай, бетонның беріктігін, суға төзімділігін және ұзақмерзімділігін арттыру талаптарына сай жүргізілді.

Сурет 4 – Зерттеу барысында қолданылған суперпластификатор

Бетон үлгілерінің сығылу беріктігін анықтау

Бетон үлгілерінің сығылуға беріктігін анықтау үшін мемлекеттік стандарт ГОСТ 10180–2012 бойынша ИП-1000 типті, максималды жүктемесі 1000 кН болатын

гидравликалық сынақ пресі (сурет 5) қолданылды. Құрылғы бетон үлгілеріне бірқалыпты өсетін жүктеме түсіру арқылы олардың бұзылу кезіндегі максималды күшін анықтауға арналған. Сынақ нәтижесінде бетонның сығылуға беріктік шегі есептелді.

Сурет 5 – ИП-100 типті гидравликалық сынақ пресі

ГОСТ 10180–2012 талаптарына сәйкес бетонның сығылуға беріктігін анықтау үшін өлшемі 100×100×100 мм болатын үлгі-кубтар дайындалды (6 сурет). Әрбір зерттелетін құрам үшін үш үлгіден дайындалып, қалыпты қатайту жағдайында 28 тәулік сақталды. Бетон қоспалары компоненттерді массасы бойынша мөлшерлеу арқылы стандартты зертханалық әдістеме бойынша дайындалды. Бетон қоспасын тығыздау зертханалық виброалаңда жүргізілді. Дайын бетон қоспасы металл қалыптарға қабаттап құйылып, әр қабат механикалық дірілдету арқылы тығыздалды. Үлгілер қалыптарда 24 сағат сақталғаннан кейін қалыптан шығарылып, температурасы (20±2) °С және салыстырмалы ылғалдылығы 95 % кем емес қалыпты жағдайда қатайтылды.

Сурет 6 – Бетон үлгілері

Сығылуға беріктік сынақтары ИП-1000 типті гидравликалық сынақ пресінде жүргізілді. Үлгі-кубтар сынақ пресінің төменгі тірек плитасына бойлық осіне қатысты дәл орталықтандырылып орналастырылды. Үлгіні орнатқаннан кейін пресс плиталары үлгінің тірек беттерімен толық жанасқанға дейін келтірілді. Жүктеме үлгі толық бұзылғанға дейін

тұрақты жылдамдықпен беріліп отырды. Жүктеменің арту жылдамдығы ГОСТ 10180–2012 талаптарына сәйкес (0,6±0,2) МПа/с шамасында сақталды. Үлгінің бұзылу кезіндегі максималды жүктеме мәні тіркеліп, бетонның сығылуға беріктігі есептелді (сурет 7). Сынақ жүргізіліп болған соң, сынақ нәтижелерін өңдеу және бағалу жүргізілді. Бетонның сығылу кезіндегі беріктігін мемлекеттік стандарт ГОСТ 10180–2012 бойынша төмендегі формула бойынша анықталды (3.2.1):

$$R = \alpha \frac{F}{A} \quad (3.2.1)$$

мұндағы: R – сығылу беріктігі (МПа или кг/см²);
 α – масштабты коэффициент; 100дік куб үшін 0,9-0,95
 F – жүктеме күш (Н или кгс);
 A – үлгінің ауданы (мм² или см²).

Байланыстырғыш түрі	Бұзушы күш F, кН	7 тәул R _c , МПа	28 тәул R _c , МПа
ЦЕМ II/A-K(Ш-И) 32,5Н	272 және 434	25,84	41,23
ЦЕМ II/A-II 32,5Н	252 және 426	23,84	40,47
ЦЕМ I 32,5 НСС	302 және 459	28,69	43,61

Сурет 7 – Бетон үлгілерінің сығылу беріктігін анықтау

Бетон үлгілерінің су сіңіргіштігін анықтау

Бетонның су сіңіргіштігін анықтау сынақтары ГОСТ 12730.3 – 2020 талаптарына сәйкес жүргізілді. Сынақ жүргізу үшін ірі толтырғыш түйіршігінің ең үлкен өлшемі 20 мм екені ескеріле отырып, өлшемі 100x100x100 мм болатын алдын ала 28 тәулік қалыпты жағдайда қатайтылған бетон үлгілері пайдаланылды. Әр құрам үшін кемінде 3 үлгі дайындалып, нәтижелердің орташа мәні есептелді. Үлгілер температурасы 20±2°С болатын су құйылған ыдысқа салынды. Бұл ретте су деңгейі үлгінің жоғарғы қырынан 50 мм жоғары болуы қамтамасыз етілді. Су сіңіру процесі барысында үлгілер әр 24 сағат сайын өлшенді. Өлшеу жұмыстары екі қатар жүргізілген өлшеу нәтижелерінің айырмашылығы 0,1%-дан аспағанға дейін жалғастырылды. Нәтижелерді өңдеу кезінде әрбір бетон үлгісінің массасы бойынша су

сіңіргіштігі W_m пайызбен ағықталды. Су сіңіргіштік келесі формула бойынша анықталды (2.2.2):

$$W = \frac{m_{с.к} - m_{к}}{m_{к}} * 100 \quad (2.2.2)$$

мұндағы: W – бетон үлгілерінің массасы бойынша су сіңіргіштігі, %
 $m_{к}$ – құрғақ үлгінің массасы, г
 $m_{с}$ – сумен қаныққан үлгінің массасы, г.

Әр бетон құрамы бойынша үлгілер сериясының су сіңіргіштігін анықтау үшін жеке үлгілерден алынған нәтижелердің орташа арифметикалық мәні есептелді.

Сынақ нәтижелері бойынша сульфатқа төзімді портландцемент негізіндегі бетон үлгілері ең төмен су сіңіргіштік көрсетті — орташа есеппен 3,86 %. Пуццоланды портландцемент негізіндегі бетонда бұл көрсеткіш 4,44 %, ал шлакопортландцемент негізіндегі бетонда 4,76 % болды.

Кеуектілікті анықтау нәтижелері бетон құрылымының ең тығыз түрі сульфатқа төзімді цемент негізіндегі құрамда қалыптасқанын көрсетті. Бұл құрамның жалпы кеуектілігі 9,8 % болды. Шлакопортландцемент пен пуццоланды цемент негізіндегі бетондарда кеуектілік тиісінше 12,1 % және 11,4 % құрады. Барлық мәндер кестеге енгізілді.

Кесте 8 – Бетон үлгілерінің 28 тәуліктен кейінгі су сіңіргіштігі мен кеуектілігі

Цемент түрлері	Су сіңіргіштік	Кеуектілік
ЦЕМ II/A-K(Ш-И) 32,5Н	4,76	11,4
ЦЕМ II/A-П 32,5Н	4,44	12,1
ЦЕМ I 32,5 НСС	3,86	9,8

Бетон үлгілерінің сульфатты коррозияға төзімділігін анықтау

Бетонның коррозияға төзімділігі — оның агрессивті орта әсерінен бастапқы құрылымын, массасын және беріктік қасиеттерін сақтау қабілеті. Сульфатты ортада бетонға негізінен SO_4^{2-} иондары әсер етеді. Бұл иондар цемент тасының құрамындағы гидратталған қосылыстармен әрекеттесіп, этрингит және гипс сияқты көлемі ұлғаятын өнімдер түзуі мүмкін. Нәтижесінде бетонда ішкі кернеу пайда болып, жарықшақтар, қабыршақтану, беріктіктің төмендеуі және масса өзгерісі байқалады.

Сульфатты коррозияға төзімділікті бағалау кезінде ГОСТ 31384–2017 талаптары негізге алынды. Бұл стандартта бетон және темірбетон конструкцияларын агрессивті ортадан қорғауға қойылатын жалпы техникалық талаптар берілген, ал агрессивті орталар химиялық, физикалық және биологиялық әсер ету сипаты бойынша жіктеледі. Сульфатты орта химиялық агрессивті ортаға жатады.

Барлық құрамдарда су-цемент қатынасы $W/C=0,45$ деңгейінде қабылданды. Құрамдағы су, құм, қиыршық тас және суперпластификатор мөлшері бірдей сақталып, өзгеретін негізгі фактор ретінде тек цемент түрі қарастырылды. Бұл тәсіл әр цементтің сульфатты ортадағы бетон қасиеттеріне әсерін салыстырмалы түрде бағалауға мүмкіндік береді.

Агрессивті сульфатты ортаны дайындау

Сульфатты коррозия әсерін модельдеу үшін натрий сульфатының (Na_2SO_4) 5 %-дық ерітіндісі қолданылды. Мұндай ерітінді зертханалық тәжірибеде бетонның сульфатты ортаға тұрақтылығын салыстырмалы түрде бағалау үшін жиі қолданылады.

Ерітіндіні дайындау тәртібі:

50 г Na_2SO_4 + 950 г су = 1000 г (5 %-дық ерітінді).

Үлгілер ерітіндіге толық батырылды. Ерітінді деңгейі үлгілердің жоғарғы бетінен кемінде 20–30 мм жоғары болуы қамтамасыз етілді. Ерітінді концентрациясының тұрақтылығын сақтау үшін ол әр 30 тәулікте жаңартылып отырды.

Бақылау ортасы ретінде қарапайым дистилденен су қолданылды.

Сынақ жүргізу үшін өлшемі 100x100x100 мм болатын алдын ала 28 тәулік қалыпты жағдайда қатайтылған бетон үлгілері пайдаланылды. Әр құрам үшін кемінде 9 үлгі дайындалып, 3 үлгі температурасы 20±2°C болатын су құйылған ыдысқа салынды, ал қалған 6 үлгі натрий сульфатының (Na₂SO₄) 5 %-дық ерітіндісі қосылып арнайы дайындалған концентрацияға салынды. Зерттеу жұмысы 90 тәулік пен 180 тәулік үшін жүргізілді.

Коррозияға төзімділікті бағалау

Сульфатты коррозиядан кейін бетон үлгілерінің масса өзгерісі Na₂SO₄ ерітіндісінде 90 және 180 тәулік сақталғаннан кейін анықталды. Бастапқы масса ретінде 28 тәулікте тұрақты массаға дейін кептірілген үлгілердің массасы қабылданды. Сынақ нәтижелері бойынша барлық құрамдарда масса жоғалту байқалды, алайда оның шамасы 3 %-дан аспады. Төмендегі формула бойынша әр үлгінің масса жоғалуы коэффициенті есептелді:

$$\Delta m = \frac{m_0 - m_t}{m_0} * 100 \%$$

мұндағы: m₀ – 28 тәуліктегі бастапқы масса, г;

m_t – сульфатты ортадан кейінгі масса, г;

Δ m – масса жоғалуы, %

Төмендегі кестеде 90 тәулік пен 180 тәуліктен кейінгі сынақ нәтижелері көрсетілген.

Кесте 9 – Массалық жоғалу

Цемент түрі	m _{28тәул} , Г	m _{90тәул} , Г	Δ m ₉₀ , %	m _{180тәул} , Г	Δ m ₁₈₀ , %
ЦЕМ II/A-K(Ш-И) 32,5Н	2368	2341	1,14	2325	1,82
ЦЕМ II/A-П 32,5Н	2348	2318	1,28	2302	1,92
ЦЕМ I 32,5 НСС	2382	2364	0,76	2355	1,13

Сульфатқа төзімділікті бағалаудағы келесі көрсеткіш бетон үлгілерінің беріктігінің жоғалуы болып табылады. Бұл көрсеткішті төмендегі формула арқылы анықтайды:

$$\Delta R_c = \frac{R_{c0} - R_{ct}}{R_{c0}} * 100 \%$$

мұндағы: R_{c0} – 28 тәуліктегі бастапқы сығылу беріктігі, г;

R_{ct} – сульфатты ортадан кейінгі сығылу беріктігі, г;

Δ R_c – сығылу беріктігінің жоғалуы, %

Төмендегі кестеде 90 тәулік пен 180 тәуліктен кейінгі сынақ нәтижелері көрсетілген.

Кесте 10 – Сығылу беріктігінің жоғалуы

Цемент түрі	R _{28тәул} , Г	R _{90тәул} , Г	Δ R ₉₀ , %	R _{180тәул} , Г	Δ R ₁₈₀ , %
ЦЕМ II/A-K(Ш-И) 32,5Н	41,23	37,8	8,76	36,54	11,8
ЦЕМ II/A-П 32,5Н	40,27	36,56	9,21	35,93	10,78
ЦЕМ I 32,5 НСС	43,61	41,5	4,84	40,84	6,35

Төмендегі формула арқылы сығылу беріктігінің сақталу коэффициентін анықтауға болады. Бұл коэффициент арқылы бетон үлгілерінің сульфатты коррозия кезіндегі беріктігінің жоғалуын тағы анығырақ байқауға болады.

$$K_c = \frac{R_{ct}}{R_{c0}} * 100 \%$$

мұндағы: R_{c0} – 28 тәуліктегі бастапқы сығылу беріктігі, г;

R_{ct} – сульфатты ортадан кейінгі сығылу беріктігі, г;

K_c – сығылу беріктігінің сақталу коэффициенті, %

Төмендегі кестеде 90 тәулік пен 180 тәуліктен кейінгі сынақ нәтижелері көрсетілген.

Кесте 11 – Сығылу беріктігінің жоғалуы

Цемент түрі	$R_{28\text{тәул}}$, Г	$R_{90\text{тәул}}$, Г	K_{c90} , %	$R_{180\text{тәул}}$, Г	K_{c180} , %
ЦЕМ II/A-K(Ш-II) 32,5Н	41,23	37,8	91,23	36,54	88,19
ЦЕМ II/A-II 32,5Н	40,27	36,56	90,79	35,93	89,22
ЦЕМ I 32,5 НСС	43,61	41,5	95,16	40,84	93,64

Төменде зерттеудер барсындағы суреттер келтірілген.

а)

б)

б)

Сурет 8 – 90 тәулік 5%-дық натрий сульфатында сыналған 3 түрлі цемент негізіндегі бетон үлгілерінің визуалды көрінісі, а – пуццолнадық портландцемент негізіндегі үлгі, ә – сульфатқатөзімді портландцемент негізіндегі бетон үлгісі, б – қождыпортландцемент негізіндегі үлгі

Сурет 9 – 180 тәулік 5%-дық натрий сульфатында сыналған 3 түрлі цемент негізіндегі бетон үлгілерінің визуалды көрінісі

Ең төмен масса жоғалту сульфатқа төзімді портландцемент негізіндегі бетон үлгілерінде анықталды. Бұл құрамда 3 айдан кейін орташа масса жоғалту 0,76 %, ал 6 айдан кейін 1,13 % болды. Шлакопортландцемент негізіндегі бетонда бұл көрсеткіштер тиісінше 1,14 % және 1,82 % құрады. Пуццоланды портландцемент негізіндегі бетонда масса жоғалту 3 айдан кейін 1,28 %, 6 айдан кейін 1,92 % болды.

Сульфатты ортадағы бетон тұрақтылығын бағалау үшін масса жоғалту, сығылу беріктігінің төмендеуі және беріктікті сақтау коэффициенті бір жүйеде қарастырылды. Бұл көрсеткіштер жеке алынғанда бетонның толық коррозиялық мінез-құлқын ашып бере алмайды. Мысалы, масса жоғалту аз болғанымен, беріктік едәуір төмендеуі мүмкін немесе

керісінше, сыртқы өзгеріс баяу жүріп, ішкі құрылымда әлсіреу байқалуы ықтимал. Сондықтан зерттеу нәтижелерін жинақтау үшін цемент түрі, бірдей бетон құрамы, су сіңіргіштік, кеуектілік және 90-180 тәуліктегі сульфатты әсер арасындағы байланыс 10 суретте берілді.

Сурет 10 – Сульфатты ортадағы бетон тұрақтылығын салыстырмалы бағалау логикасы

10 сурет зерттеу нәтижелерінің негізгі логикасын көрсетеді. Үш цемент түрі бірдей су-цемент қатынасында және бірдей толтырғыштар мөлшерінде салыстырылғандықтан, алынған айырмашылықтар ең алдымен байланыстырғыштың минералдық құрамымен және бетон құрылымының тығыздығымен түсіндіріледі. 180 тәуліктік сынақтан кейін ЦЕМ I 32,5 НСС негізіндегі бетонда масса жоғалту 1,13 %, ал беріктікті сақтау коэффициенті 93,64 % деңгейінде сақталды. Бұл нәтиже аталған құрамның сульфат иондары әсерінен болатын құрылымдық бұзылуға төзімді екенін көрсетеді. ЦЕМ II/A-K(Ш-И) 32,5Н және ЦЕМ II/A-P 32,5Н негізіндегі бетондар да қанағаттанарлық тұрақтылық көрсетті, бірақ олардың беріктікті сақтау коэффициенті төменірек болды. Осыған байланысты зерттелген құрамдар ішінде сульфатты ортаға ең тиімді нұсқа ретінде ЦЕМ I 32,5 НСС негізіндегі бетонды бөліп көрсетуге болады.

Алынған нәтижелер сульфатқа төзімді портландцемент негізіндегі бетонның Na_2SO_4 ерітіндісінде құрылымдық тұрақтылығы жоғары екенін көрсетті. Бұл цемент құрамындағы үшкальцийлі алюминат мөлшерінің төмен болуымен және сульфат иондары әсерінен көлемдік ұлғаю өнімдерінің аз түзілуімен түсіндіріледі. Шлакопортландцемент пен пуццоланды портландцемент негізіндегі бетон үлгілері де сульфатты ортада қанағаттанарлық тұрақтылық көрсетті, себебі 6 айдан кейінгі масса жоғалту 2 %-дан аспады.

Сульфатты коррозияға төзімділікті анықтау нәтижелері бойынша ең жоғары тұрақтылық сульфатқа төзімді портландцемент негізіндегі бетон үлгілерінде байқалды. Бұл құрамда беріктілікті сақтау коэффициенті 95,2 % құрады. Үлгілердің сыртқы бетінде елеулі жарықшақтар мен қабыршақтану белгілері анықталған жоқ.

Шлакопортландцемент негізіндегі бетон да жақсы нәтиже көрсетті. Оның беріктілікті сақтау коэффициенті 91,7 % болды. Бұл шлак компоненттерінің бетон құрылымын тығыздауымен және агрессивті иондардың енуін төмендетуімен байланысты.

Пуццоланды портландцемент негізіндегі бетонда беріктілікті сақтау коэффициенті 89,6 % құрады. Бұл көрсеткіш зерттелген құрамдар ішінде төменірек болғанымен, бетонның сульфатты ортаға белгілі бір деңгейде төзімді екенін көрсетеді.

Жалпы алғанда, зерттеу нәтижелері бойынша сульфатты ортада қолдануға ең тиімді құрам ретінде сульфатқа төзімді портландцемент негізіндегі бетон ұсынылады. Бұл құрам жоғары бастапқы беріктікпен, төмен су сіңіргіштікпен, тығыз құрылымымен және сульфатты ортадан кейін беріктігін жақсы сақтауымен ерекшеленді.

Қорытынды. Осы жұмыста модификацияланған байланыстырғыштар негізінде сульфатқа төзімді бетондардың қасиеттерін зерттеу және олардың агрессивті орта жағдайындағы тиімділігін бағалау бойынша кешенді зерттеулер жүргізілді. Жұмыстың негізгі мақсаты — әртүрлі цемент түрлері негізінде дайындалған бетондардың физика-механикалық қасиеттерін, су әсеріне тұрақтылығын және сульфатты коррозия жағдайындағы мінез-құлқын салыстырмалы түрде бағалау болды.

Зерттеу барысында ғылыми әдебиеттерге, нормативтік құжаттарға және қазіргі тәжірибелік зерттеулерге талдау жүргізілді. Сульфатты коррозияның бетон құрылымына әсер ету механизмдері қарастырылып, агрессивті ортада қолданылатын цемент түрлерінің ерекшеліктері зерттелді. Әдеби шолу нәтижесінде бетонның ұзақ мерзімді тұрақтылығы көбіне цементтің минералдық құрамына, су-цемент қатынасына және бетон құрылымының тығыздығына байланысты екені анықталды.

Барлық бетон құрамдары үшін бірдей толтырғыштар, су және суперпластификатор мөлшері қабылданып, өзгеретін негізгі фактор ретінде цемент түрі қарастырылды. Бетон құрамын есептеу Боломей–Скрамтаев формуласы бойынша жүргізілді. Сульфатты ортада қолданылатын бетондарға қойылатын талаптарды ескере отырып, су-цемент қатынасы $W/C=0.45$ деңгейінде қабылданды. Есептеу нәтижесінде М400 маркалы бетонға сәйкес келетін құрам алынды.

Зерттеу барысында бетон үлгілерінің сығылуға беріктігі ГОСТ 10180–2012 талаптарына сәйкес анықталды. Үлгілердің 7 және 28 тәуліктегі беріктік көрсеткіштері цемент түріне байланысты әртүрлі болғаны байқалды. Сульфатқа төзімді портландцемент негізіндегі бетон ең жоғары беріктік көрсетті. Пуццоланды портландцемент негізіндегі бетонда ерте мерзімдегі беріктік салыстырмалы түрде төмен болғанымен, кейінгі мерзімдерде беріктіктің өсуі байқалды. Бұл пуццоландық реакциялардың ұзақ уақыт бойы жалғасуымен түсіндірілді.

Бетонның су сіңіргіштігі мен кеуектілігі ГОСТ 12730.3–2020 және ГОСТ 12730.4–2020 талаптарына сәйкес зерттелді. Сынақ нәтижелері бетон құрылымының ең тығыз түрі сульфатқа төзімді портландцемент негізіндегі құрамда қалыптасқанын көрсетті. Бұл құрам ең төмен су сіңіргіштік пен ең төмен кеуектілікке ие болды. Шлакопортландцемент негізіндегі бетон да жақсы нәтижелер көрсетті. Пуццоланды цемент негізіндегі бетонда су сіңіргіштік төмен болғанымен, құрылымның қалыптасуы баяу жүрді.

Сульфатты коррозияға төзімділікті бағалау үшін бетон үлгілері 5 % Na₂SO₄ ерітіндісінде 3 және 6 ай бойы сақталды. Зерттеу барысында үлгілердің сыртқы бетінің өзгерістері, масса жоғалтуы, беріктілік өзгерісі және беріктілікті сақтау коэффициенті анықталды. Сынақ нәтижелері бойынша барлық құрамдарда белгілі бір деңгейде коррозиялық өзгерістер байқалғанымен, олардың қарқындылығы цемент түріне байланысты әртүрлі болды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Зоткин А.Г. Бетоны с эффективными добавками. – М.: Инфра – Инженерия, 2016. – 160с.
2. Баженов Ю.М., Алимов Л.А., Воронин В.В., Технология бетона, строительных изделий и конструкций: Учебник. – М.: Издательство АСВ, 2016. – 172с.
3. Ковалев Я.Н., Галузо Г.С., Змачинский А.Э., Чистова Т.А., Строительные материалы. Лабораторный практикум. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 633с.
4. МемСТ 31108-2020 «Жалпы құрылыс цементтері. Техникалық шарттар»
5. МемСТ 23732–2011 «Бетондар мен ерітінділерге арналған су. Техникалық шарттар»
6. МемСТ 24211–2008 «Бетондар мен құрылыс ерітінділеріне арналған қоспалар. Жалпы техникалық шарттар»
7. МемСТ 8736–2014 «Құрылыс жұмыстарына арналған құм. Техникалық шарттар»
8. МемСТ 8267–93 «Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан алынған қиыршық тас және қиыршық қиыршықтас. Техникалық шарттар»
9. МемСТ 10180–2012 «Бетондар. Бақылау үлгілері бойынша беріктікті анықтау әдістері»
10. МемСТ 12730.3–2020 «Бетондар. Су сіңіргіштікті анықтау әдістері»
11. МемСТ 12730.1–2020 «Бетондар. Тығыздықты анықтау әдістері»
12. МемСТ 31384–2017 «Бетон және темірбетон конструкцияларын коррозиядан қорғау»
13. МемСТ 22266–2013 «Сульфатқа төзімді цементтер. Техникалық шарттар»
14. Neville A.M. Properties of Concrete. – 5th ed. – London: Pearson Education, 2011. – 872 p.
15. Mehta P.K., Monteiro P.J.M. Concrete: Microstructure, Properties and Materials. – 4th ed. – New York: McGraw-Hill Education, 2014. – 704 p.
16. Marchand J., Odler I., Skalny J. Sulfate Attack on Concrete: A Critical Review // Materials Science of Concrete. – 2003. – Vol. 6. – P. 241–274.